

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ $As_2S_3 - TiGaS_2$ *Ахмедова Дж.А.**К.х.н., доцент, Адьяманский университет,
факультет искусств и наук, кафедра химия,
Турция***INVESTIGATION OF THE CHARACTER OF INTERACTION AND GLASS FORMATION IN THE SYSTEM $As_2S_3 - TiGaS_2$** *Ahmedova C.**Ph.D., Associate Professor, Adiyaman University,
Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry,
Turkey***АННОТАЦИЯ**

Для выяснения характера химического взаимодействия соединений As_2S_3 и $TiGaS_2$ и стеклообразования использовались современные физико-химические методы анализа: дифференциально-термический (ДТА), рентгенофазовый (РФА), микроструктурный (МСА), а также путем измерения микротвердости и плотности, и была построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что фазовая диаграмма системы $As_2S_3 - TiGaS_2$ относится к квазибинарному эвтектическому типу. В системе между As_2S_3 и $TiGaS_2$ образуется эвтектика, состав которой достигает 15 мол. %, $TiGaS_2$ и температура $240^\circ C$. Установлено, что в системе твердые растворы на основе As_2S_3 простираются до 2 мол. % $TiGaS_2$, а на основе $TiGaS_2$ до -10 мол. % As_2S_3 . При нормальных условиях охлаждения в системе на основе As_2S_3 область стеклообразования простирается до 20 мол. % $TiGaS_2$.

ABSTRACT

To elucidate the character of the chemical interaction of As_2S_3 and $TiGaS_2$ compounds and the of glass formation, modern physicochemical methods of analysis were used: differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD), microstructural (MSA), as well as by measuring microhardness and density, and a T-x phase diagram was constructed. It has been established that the phase diagram of the $As_2S_3 - TiGaS_2$ system is a quasi-binary eutectic type. In the system between As_2S_3 and $TiGaS_2$, a eutectic is formed, the composition of which reaches 15 mol %, $TiGaS_2$ and temperature $240^\circ C$. It has been established that solid solutions based on As_2S_3 in the system reach 2 mol % $TiGaS_2$, and based on $TiGaS_2$ up to -10 mol % As_2S_3 . Under normal cooling conditions in a system based on As_2S_3 , the glass formation region extends up to 20 mol % $TiGaS_2$.

Ключевые слова: система, квазибинарная, эвтектика, микротвердость, стеклообразования.

Keywords: system, quasi-binary, eutectic, microhardness, glass formation.

Введение

Халькогениды мышьяка As_2S_3 , As_2Se_3 - полупроводниковые соединения нормальной валентности, которые в обычных условиях получают в стеклообразном состоянии.

Известно, что стеклообразные халькогениды мышьяка, сплавы и соединения на их основе являются полупроводниковыми материалами, обладающими фоточувствительными [1–7] и люминесцентными [8–10] свойствами, и широко используются в технике оптического контроля. Поэтому эти материалы привлекают внимание специалистов, работающих в области полупроводников. Халькогенидные волокна [11–13] на основе As_2S_3 и As_2Se_3 используются для передачи света в среднем ИК-диапазоне и нашли применение в качестве компактной нелинейной среды, позволяющей комбинационное усиление [14] и генерацию [15].

В литературе много работ посвящено изучению тройных и более сложных соединений и твердых растворов на основе халькогенидов таллия и галлия [16–20].

Ранее нами были изучены многокомпонентные системы халькогенидов мышьяка As_2S_3 с $TiInS_2(Se_2,Te_2)$ [21–23]. А системы $As_2S_3 - TiGaS_2$ изучаются впервые.

Целью данной работы является изучение характера взаимодействия и стеклообразования в системе As_2Se_3-TiTe , а также поиск новых полупроводниковых фаз.

Компоненты системы As_2S_3 и $TiGaS_2$ характеризуются следующими данными: Соединение As_2S_3 плавится с открытым максимумом при $310^\circ C$ и кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами решетки: $a=11,49$; $b=9,59$; $c=4,25$ Å, $\beta=90^\circ 27'$ (пр. гр. P2/n) [24]. Плотность и микротвердость кристаллического As_2S_3 равны $3,46$ г/см³ и 660 МПа соответственно, а стеклообразного As_2S_3 плотность равна $3,20$ г/см³, микротвердость 1350 МПа [24]. Соединение $TiGaS_2$ плавится конгруэнтно при $905^\circ C$ и кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейке: $a=7,29$; $c=29,90$ Å, $z=16$, плотность и микротвердость $\rho=5,64$ г/см³ и 700 МПа соответственно [25].

Экспериментальная часть

Сплавы системы $As_2S_3-TiGaS_2$ получали из компонентов As_2S_3 и $TiGaS_2$ вакуумированных до 0,133 Па кварцевых ампулах в интервале температур 600-1000°C. Для получения равновесного состояния сплавы системы отжигали при 300°C в течение 240 ч.

Исследование проводили методами физико-химического анализа: дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и определением плотности.

ДТА сплавов системы был осуществлен на приборе НТР -73 со скоростью 10 град/мин. РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER в $CuK\alpha$ -излучении с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали на микроскопе МИМ-8 на предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере

ПМТ-3. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве наполнителя применяли толуол.

Результаты и их обсуждение

Сплавы системы $As_2S_3-TiGaS_2$ в диапазоне концентраций 0-20 мол. % $TiGaS_2$ получаются в стеклообразном состоянии красно-желтого цвета. Все сплавы системы устойчивы к воздуху, воде и органическим растворителям, плохо растворяются даже в минеральных кислотах. Сплавы, богатые As_2S_3 , хорошо растворяются в концентрированных минеральных кислотах HNO_3 и H_2SO_4 . Сплавы этой системы хорошо растворимы в щелочах (NaOH, KOH).

Для кристаллизации стеклообразных сплавов их подвергали длительному отжигу в интервале температур кристаллизации 220°C в течение 720 ч. Сплавы системы $As_2S_3-TiGaS_2$ исследовались до и после отжига.

Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы $As_2S_3-TiGaS_2$ до отжига.
1- As_2S_3 , 2-10 мол. %, 3-20 мол. %, 4-80 мол. %, 5-100 мол. % $TiGaS_2$.

Результаты дифференциального термического анализа сплавов системы перед отжигом показали, что на термограммах сплавов присутствует температура размягчения T_g . После длительного отжига (720 ч) на термограммах сплавов температуры размягчения (170-195°C) исчезают, но сохраняются эффекты, связанные с солидусом и ликвидусом (табл. 1).

Микроструктура сплавов системы $As_2S_3-TiGaS_2$ до отжига представляет собой одну мутную фазу. Отдельные фазы в сплавах был очень размы-

тые и точные границы твердых растворов определить были трудно. Поэтому для получения кристаллического состояния все сплавы подвергались отжигу. После кристаллизации стеклообразных образцов в структуре отчетливо видны отдельные фазы. Микроструктура сплавов из разных частей системы $As_2S_3-TiGaS_2$ представлена на рис. 2 а, б, в. На рис. 2 представлена микроструктура сплава из области стекла, б) сплава из двухфазной области и в) сплава твердого раствора, сформированного на основе соединения $TiGaS_2$.

Рис. 2. Микроструктуры сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$.
а)-10 мол. %, б)-50 мол. %, в)-90 мол. % $TlGaS_2$

Для подтверждения результатов ДТА и МСА проведен рентгенофазовый анализ сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$ до и после отжига. Рентгенофазовый анализ сплавов системы перед отжигом представлен на рис.1. Как видно на рис. 1, дифрактограммы сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$, содержащих 10 и 20 мол. % $TlGaS_2$ дифракционных линий не наблюдается. Это указывает на то, что эти сплавы являются стеклообразными. На дифрактограмме сплава 80 мол. % $TlGaS_2$ присутствуют дифракционные линии второго компонента.

По результатам физико-химических данных построена Т-х фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlGaS_2$ (рис. 3). Установлено, что фазовая диаграмма системы $As_2S_3 - TlGaS_2$ относится к квази-бинарному эвтектическому типу. В системе образуется эвтектика, состав которой достигает 15 мол. %, $TlGaS_2$ и температуре $240^\circ C$.

Рис. 3. Т-х фазовая диаграмма системы $As_2S_3 - TlGaS_2$.

Установлено, что твердые растворы на основе As_2S_3 в системе распространяются до 2 мол. % $TlGaS_2$, а на основе $TlGaS_2$ до 10 мол. % As_2S_3 .

Ликвидус системы состоит из моновариантных кривых первичной кристаллизации α твердых растворов на основе As_2S_3 и β твердых растворов на основе $TlGaS_2$. Совместная кристаллизация α - и β -фаз заканчивается в двойной эвтектической точке: $Ж \leftrightarrow \alpha + \beta$. Растворимость при температуре эвтектики на стороне As_2S_3 составляет 7 мол. % $TlGaS_2$, со стороны $TlGaS_2$ - 15 мол. % As_2S_3 , а при комнатной температуре 2 и 10 мол. %, соответственно. В

системе $As_2S_3 - TlGaS_2$ при обычном охлаждении область стеклообразования достигает до 20 мол. % $TlGaS_2$, а стеклокристаллическая область простирается от 20 до 40 мол. % $TlGaS_2$.

Некоторые физико-химические свойства системы $As_2S_3-TlGaS_2$ до термообработки приведены в табл. 1. Сплавы в диапазоне концентраций 0-20 мол. % $TlGaS_2$ относятся к области стекла, и в пределах 20-40 мол. % $TlGaS_2$ являются стеклокристаллическим.

При измерении микротвердости литых сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$ были обнаружены два

ряда значений (табл. 1). Значение микротвердости $H_{\mu} = (135-1400)$ МПа соответствует микротвердости α -фазы твердых растворов на основе As_2S_3 и второй β -фазы твердых растворов на основе $TlGaS_2$ $H_{\mu} = (700-830)$ МПа.

После отжига микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$ для α -фазы составляет (660-750) МПа, а для β -фазы значения микротвердости $H_{\mu} = (700-830)$ МПа остаются неизменными (табл. 2).

Таблица 1.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$ до отжига

Состав мол %		Термические эффекты, °C	Плотность 10^3 кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа	
As_2S_3	$TlGaS_2$			α	β
P=0,15 Н					
100	0	170, 310	3,20	1350	-
97	3,0	175,250,305	3,26	1380	-
95	5,0	180, 250,300	3,34	1280	-
90	10	185,240,280	3,44	1400	-
80	20	190,240,350	3,69	1400	-
70	30	195,240,500	3,93	1400	820
60	40	195,240,580	4,17	1400	820

Таблица 2.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $As_2S_3-TlGaS_2$ после отжига

Состав мол %		Термические эффекты нагревания, °C	Плотность, 10^3 кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа	
As_2S_3	$TlAsS_2$			α	β
P=0,1 Н					
100	0	310	3,46	660	-
97	3,0	250,305	3,50	680	-
95	5,0	250,300	3,57	700	-
90	10	240,280	3,67	750	-
85	15	240	3,79	Эвтек.	Эвтек.
80	20	240,350	3,90	-	-
70	30	240,500	4,11	-	820
60	40	240,580	4,34	-	820
50	50	240,650	4,55	-	820
40	60	240,710	4,76	-	820
30	70	240,760	4,99	-	820
20	80	240,810	5,32	-	820
10	90	370,860	5,68	-	820
5,0	95	620,890	5,67	-	780
0,0	100	905	5,64	-	700

Заключение

Химическое взаимодействие и стеклообразование в системе $As_2S_3-TlGaS_2$ изучались методами физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также путем измерения микротвердости и плотности, и была построена фазовая диаграмма Т-х. Фазовая диаграмма системы $As_2S_3 - TlGaS_2$ относится к квазибинарному эвтектическому типу. Совместная кристаллизация As_2S_3 и $TlGaS_2$ заканчивается эвтектикой, состав которой достигает 15 мол. %, $TlGaS_2$ и температуре 240°C. В системе $As_2S_3-TlGaS_2$ твердые растворы на основе As_2S_3 простираются до 2 мол. % $TlGaS_2$, а на основе $TlGaS_2$ до 10 мол. % As_2S_3 . Установлено, что при обычном охлаждении в системе на основе As_2S_3 область стеклообразования расширяется до 20 мол. % $TlGaS_2$.

Литература

1. Dinesh Chandra SATII, Rajendra KUMAR, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical Properties of a: As_2Se_3 Thin Films // Turk J Phys, 2006. V.30. P.519- 527.
2. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomeyco E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2000. V. 2, Issue: 1. P 53-58.
3. Jun J. Li Drabold. D.A. Atomistic comparison between stoichiometric and nonstoichiometric glasses: The cases of As_2Se_3 and As_4Se_4 // Phys. Rev. 2001, V. 64. P. 104206-104213.
4. Кириленко В.В., Дембовский С.А., Поляков Ю.А. Оптические свойства стекол в системах

As₂S₃-TlS и As₂Se₃-TlSe // Известия АН СССР. Неорганические материалы, 1975, т.11, №11, с.1923-1928.

5. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол (As₂Se₃)_{1-x}(TlSe)_x (x=0,05-0,10) // XI Международная конференция по физике и технологии тонких пленок. Иваново-Франковск, Украина, 7-12 мая, 2007, с. 86.

6. Hineva T., Petkova T., Popov C., Pektov P. Reithmaier J. P., Funrmann-Lieker T., Axente E. Sima F. Mihailescu C. N., Socol G., Mihailescu I. N. Optical study of thin (As₂Se₃)_{1-x}(AgI)_x films // Journal of optoelectronics and Advanced Materials. 2007.V. 9. No. 2. February. P. 326 – 329.

7. Seema Kandpal, Kushwaha R. P. S.. Photoacoustic spectroscopy of thin films of As₂S₃, As₂Se₃ and GeSe₂ // Indian Academy of Sciences. PRAM ANA journal of physics. 2007. V. 69. No. 3. P. 481-484.

8. Andriesh A.M., Verlan V. I. Donor- and acceptor-like center revealing by Photoconductivity of amorphous thin As₂Se₃ films // Journal of Optoelectronic and Advanced Materials 2001. V. 3. No. 2, June. P. 455 – 458.

9. Бабаев А. А., Мурадов Р., Сулганов С. Б., Асхабов А. М. Влияние условий получения на оптические и фотолюминесцентные свойства стеклообразных As₂S₃ // Неорган. материалы. 2008. №11. Т.44. С. 1187-1201.

10. Bhawana Dabas and R. K. Sinha Dispersion Properties of Chalcogenide As₂Se₃ Glass Photonic Crystal Fiber // ICOP 2009-International Conference on Optics and Photonics Chandigarh, India, 30 Oct.-1 Nov.2009. P. 123-127.

11. Littler I. C. M., Fu L. B. Mägi E. C. Pudo D., Eggleton B. J. Widely tunable, acoustooptic resonances in Chalcogenide As₂Se₃ fiber // Optics Express. 2006.V. 14. Issue 18. P. 8088- 8095.

12. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., and Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As₂Se₃ Chalcogenide fibers // J. Opt. Soc. Am. 2004. B. 21. P. 1146-1155.

13. Jackson S.D. and Anzueto-Sánchez G. Chalcogenide glass Raman fiber laser // Appl. Phys. Lett., 2006. V.88. P. 221106.

14. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M., and Eggleton B.J. Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // Appl. Phys. Lett. 2006. V.88. P. 081116.

15. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D., and Eggleton B.J. Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As₂Se₃ Chalcogenide glass fiber // Opt. Express 2005. V. 13. P. 7637-7642.

16. Кертман А.В., Кычкова Н.В. Сульфидные и фторсульфидные стекла на основе Ga₂S₃ // Синтез и свойства химических соединений / Под ред. А.В. Кертмана. - Тюмень: ТюмГУ, 2007. - С.117-123.

17. Кертман А.В., Мичкарева В.В., Носов И.И., Андреев О.В. Расчет и исследование стеклообразования в системах MeS- Ga₂S₃ (Me = Mg, Ca, Sr, Ba) // Вестник ТюмГУ. - 2001. № 3. С.192-197.

18. Asadov S. M., Solmaz Mustafaeva, Vladimir Lukichev Modifying the Dielectric Properties of the TlGaS₂ Single Crystal by Electron Irradiation // Russian Microelectronics 2020. V.49, № 4. P. 263-268. DOI:10.1134/S1063739720040022

19. Singh N.B., Suhre D. R., Green K. A., Fernelius N. C., Hopkins F. K. Noncollinear optical parametric oscillator design for walk-off reduction in GaSe crystals// Opt. Eng. -2003. Vol. 42, № 11. - P. 3270-3273.

20. Kenmochi A., Tanabea T., Oyamaa Y., Suto K., Nishizawa J.-i. Terahertz wave generation from GaSe crystals and effects of crystallinity// J. Phys. Chem. Sol. -2008. -Vol. 69. № 2-3. - P. 605-607.

21. Ahmedova C. Phusico-chemical and X-ray structural investigation of alloys of the As₂S₃-TlInTe₂ system // Norwegian Journal of development of the International Science No 89/2022. P. 13-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6912603>

22. Ahmedova C. Synthesis and investigation of glass formation and properties of obtained phases in the As₂S₃-TlInSe₂ system. Norwegian Journal of development of the International Science No 87/2022. P. 12-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6778279>

23. Ahmedova C. Chemical interaction and glass formation in the As₂S₃-TlInS₂ system and the properties hte obtained phases // The scientific heritage No 93 (2022). P. 7-11.

24. Хворостенко А.С. Халькогениды мышьяка. Обзор из серии Физические и химические свойства твердого тела. - М., 1972. 93 с.

25. Гусуйинов Г.Д., Сеидов Ф.М., Пацаев А.М., Халилов Х.Я., Нани Р.Х. Исследование системы TlS-GaS. Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1972. Т.7. № 1. С.1-2.